

YERYONG‘OQ O‘SIMLIGI NAVLARINING BIOMETRIK KO‘RSATKICHLARIGA MIKROBIOLOGIK O‘G‘ITLAR TA‘SIRI

Ashurova Gulchexra Dadajonovna¹, Matniyazova Hilola Xudaybergenovna¹

¹Andijon davlat universiteti, Zoologiya va biokimyoviy kafedrasida tayanch doktoranti.

¹O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti professori.

e-mail: matniyazova@mail.ru, ashurovagulchexra963@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15578262>

Annotatsiya: Maqolada Andijon viloyati sharoitida yeryong‘oq (*Arachis hypogaea* L.)ning mahalliy navlari (Lider, Mumtoz, Salomat, Toshkent-112) va xorijiy namunalari (Vietnam-1126, Senegal-685) mikrobiologik o‘g‘itlar – *Plantastim* va *Fosfomax* – ning ta‘siri o‘rganildi. Biometrik baholash yong‘oq soni, yetilish foizi va 1000 dona urug‘ massasiga asoslandi. *Plantastim* yong‘oqlar soni va sifatini oshirgan bo‘lsa, *Fosfomax* urug‘ sifati va hosildorlik barqarorligini ta‘minladi.

Kalit so‘zlar: Yeryong‘oq, mikrobiologik o‘g‘it, *Plantastim*, *Fosfomax*, hosildorlik, urug‘ sifati, biometrik baholash.

Аннотация: В статье изучено влияние микробиологических удобрений *Plantastim* и *Fosfomax* на местные сорта (Lider, Mumtoz, Salomat, Toshkent-112) и зарубежные образцы (Vietnam-1126, Senegal-685) арахиса (*Arachis hypogaea* L.) в условиях Андижанской области. Биометрическая оценка проводилась по количеству орехов, проценту зрелости и массе 1000 семян. *Plantastim* способствовал увеличению количества и качества орехов, а *Fosfomax* обеспечил стабильность урожайности и качество семян.

Ключевые слова: Арахис, микробиологическое удобрение, *Plantastim*, *Fosfomax*, урожайность, качество семян, биометрическая оценка.

Abstract: This study examines the effects of the microbial fertilizers *Plantastim* and *Fosfomax* on local (Lider, Mumtoz, Salomat, Toshkent-112) and foreign (Vietnam-1126, Senegal-685) peanut (*Arachis hypogaea* L.) varieties under the agro-ecological conditions of the Andijan region. Biometric evaluation was based on pod number, maturity percentage, and 1000-seed weight. *Plantastim* significantly improved pod quantity and quality, while *Fosfomax* enhanced seed quality and yield stability.

Keywords: Peanut, microbial fertilizer, *Plantastim*, *Fosfomax*, yield, seed quality, biometric evaluation.

Oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda va iqtisodiyotda katta ahamiyatga ega bo‘lgan yeryong‘oq, ayniqsa tropik va subtropik hududlarda keng tarqalgan [1].

Shuningdek, yeryong‘oq (*Arachis hypogaea* L.) – yuqori oziqaviy qiymatga ega bo‘lgan muhim dukkakli ekinlardan biri hisoblanib, tuproq unumdorligini tiklash va azot fiksatsiyasi orqali agroekotizimlarni yaxshilashda muhim rol o‘ynaydi [2].

So‘nggi yillarda ushbu ekinda turli kasalliklar, ayniqsa zamburug‘li va bakterial kasalliklarning avj olishi rivojlangan. Mazkur kasalliklarning oldini olish va ularni bartaraf etish maqsadida ko‘plab kimyoviy vositalar, ayniqsa pestitsidlar va mineral o‘g‘itlar keng qo‘llanilmoqda. Biroq bunday yondashuv tuproq unumdorligining pasayishiga, foydali mikroorganizmlarning nobud bo‘lishiga hamda atrof-muhitning ifloslanishiga olib kelib, natijada ekologik muvozanat buzilib, inson salomatligiga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda [3].

Andijon viloyatida yer yong‘oq yetishtirish iqtisodiy jihatdan muhim ahamiyatga ega bo‘lib, u aholining asosiy daromad manbalaridan biri hisoblanadi.

Shu sababli, yer yong‘oq yetishtirishda barqaror va ekologik toza texnologiyalarni joriy etish dolzarb masalaga aylangan [4]. Biz bu borada kimyoviy vositalardan foydalanishni cheklagan holda, mikrobiologik o‘g‘itlar *Plantastim* va *Fosfomax* dan foydalanish asosida dala sharoitida tajriba ishlarini olib bordik.

Ushbu tajribalar Andijon viloyati dala sharoitida yeryong‘oqning mahalliy (Lider, Mumtoz, Salomat va Toshkent-112) navlari hamda xorijiy (Vetnam- 1126, Senegal-685) namunalarida olib borildi. Yeryong‘oq o‘simligining biometrik ko‘rsatkichlariga qaratilgan tadqiqotlarimizda tadqiqot obyekti sifatida tanlab olingan nav va namunalariga *Plantastim* va *Fosfomax* preparatlari ta‘sir ettirildi hamda olingan natijalar nazoratga nisbatan solishtirildi va baholandi.

Tajribalardan olingan natijalar yong‘oq navlari bo‘yicha hosildorlik va yetilgan yong‘oqlar ulushida sezilarli farqlar mavjudligini ko‘rsatdi. Nazorat variantida Mumtoz navi eng yuqori ko‘rsatkichga ega bo‘lib, bitta o‘simlikda o‘rtacha 60 dona yong‘oq hosil bo‘ldi. Ulardan 41,67 donasi yetilgan (69%), 18,33 donasi esa yetilmagan. Bu navning yuqori hosildorligi bilan birga yetilish darajasi ham yuqori bo‘lib, navning agrobiologik xususiyatlari kuchli ekanligini ko‘rsatadi. Aksincha, Salomat navida o‘rtacha 40,67 dona yong‘oq hosil bo‘lgan bo‘lsa-da, yetilgan yong‘oqlar soni 31,33 donani (77%) tashkil etdi. Bu esa ushbu navning hosildorligi pastroq bo‘lsa-da, yong‘oqlar sifat jihatdan yaxshi shakllanganini anglatadi.

Plantastim mikrobiologik o‘g‘iti bilan ishlov berilgan navlar orasida ham eng yuqori ko‘rsatkich Mumtoz navida qayd etilib, yong‘oqlar soni 70 donaga, yetilganlari esa 51 donaga (73%) yetdi. O‘g‘it ta‘sirida yong‘oqlar soni va sifat ko‘rsatkichlari nazoratga nisbatan oshgan. Salomat navida esa yong‘oqlar soni 43,67 donaga, yetilganlar esa 34,33 donaga (78%) yetgan. Bu navda o‘g‘it qo‘llanganda hosil ko‘paygani holda, yong‘oqlar yetilish foizi ham yuqori saqlanib qolgan.

Fosfomax bilan ishlov berilgan navlar ichida esa eng yaxshi natija Lider navida kuzatilib, bitta tupda 60 dona yong‘oq hosil bo‘ldi, shundan 40,33 dona yetilgan (66%), 20,67 dona esa yetilmagan. Bu navning ko‘rsatkichlari hosildorlik borasida yuqori bo‘lsa-da, yetilish darajasi nisbatan pastroq. Eng past natija esa Toshkent-112 navida qayd etilib, bitta o‘simlikda 40 dona yong‘oq, shundan 30 donasi yetilgan (72%), 10 donasi yetilmagan. Ushbu navda o‘g‘it ta‘sirida sifat ko‘rsatkichi (yetilish darajasi) nisbatan yuqori bo‘lib, bu o‘g‘itning yong‘oq shakllanishiga ijobiy ta‘sirini ko‘rsatadi.

1000 dona urug‘ massasi bo‘yicha o‘tkazilgan baholashlar mikrobiologik o‘g‘itlarning urug‘ sifati ko‘rsatkichlariga ham ta‘sir qilganini ko‘rsatdi. *Plantastim* o‘g‘iti bilan ishlov berilgan navlarda bu ko‘rsatkich nazorat variantiga nisbatan 6,1% ga oshgan bo‘lsa, *Fosfomax* qo‘llanilgan navlarda 2,8% ga oshgan. Bu esa ushbu o‘g‘itlar o‘simliklarning oziqlanishini yaxshilashi natijasida urug‘larda quruq modda to‘planishini kuchaytirganini anglatadi.

Umuman olganda, *Plantastim* o‘g‘iti yong‘oqlar soni va sifati bo‘yicha eng ijobiy natijalarni bergan bo‘lsa, *Fosfomax* urug‘ sifati va o‘rtacha hosildorlikni barqarorlashtirishda o‘zini ko‘rsatdi. Mumtoz navi har ikki o‘g‘itga yaxshi javob qaytargani bilan ajralib turadi. Salomat va Toshkent-112 navlari esa yetilgan yong‘oqlar ulushi bo‘yicha yaxshi ko‘rsatkichlarga erishdi.

Xulosa: Tajribalar natijasi shuni ko‘rsatdiki, mikrobiologik o‘g‘itlar qo‘llanilishi yong‘oq navlarida hosildorlikni va urug‘ sifati ko‘rsatkichlarini sezilarli darajada oshiradi. Ayniqsa, Mumtoz navida har ikki o‘g‘it yuqori samaradorlik ko‘rsatib, maksimal hosil va yaxshi yetilish darajasini ta‘minladi. Salomat navi esa umumiy yong‘oq soni kamroq bo‘lishiga qaramay, yuqori yetilish foizi bilan ajralib turdi. 1000 dona urug‘ massasi ko‘rsatkichlari o‘g‘itlarning urug‘ sifati va rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatganini tasdiqlaydi.

Mazkur tajriba natijalari, mikrobiologik o‘g‘itlardan samarali foydalanish yong‘oq yetishtirishda hosildorlik va sifatni oshirish imkonini berishini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Variath M. T., Janila P. Economic and academic importance of peanut //The peanut genome. – 2017. – C. 7-26.
2. Alori E. T., Glick B. R., Babalola O. O. Microbial phosphorus solubilization and its potential for use in sustainable agriculture //Frontiers in microbiology. – 2017. – T. 8. – C. 971.
3. Zhou, J., Zhang, X., Qu, Z., Zhang, C., Wang, F., Gao, T., Yao, Y., & Liang, J. (2024). Progress in research on prevention and control of crop fungal diseases in the context of climate change. *Agriculture*, 14(7), 1108. <https://doi.org/10.3390/agriculture14071108>

4. Agrocrops. (n.d.). Implementing sustainable practices to enhance peanut planting season and environmental impact. Retrieved May 15, 2025, from <https://www.agrocrops.com/en/peanuts-blogs/Sustainable-Practices-to-Enhance-Peanut-Planting-Season-and-Environmental-Impact>